

**BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARINI MINTAQAVIY
XUSUSIYATLARI
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
REGIONAL FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

Prof.B.Ruzmetov
Urganch Davlat Universiteti professori,
I.f.d., professor
Dots.Sh.B.Ruzmetov
Urganch Ranch Texnologiya Universiteti dekani,
I.f.n.,Dotsent
Dots. Sh.Sh. Baxtiyarov
Urganch Davlat universiteti o'qituvchisi
PhD.Dotsent

Annotatsiya. Maqolada barqaror rivojlanish maqsadlarini mintaqaviy xususiyatlari tahlil qilingan. Hududlarni barqaror rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: *mintaqqa, barqaror rivojlanish, strategiya, eksport, raqamli iqtisodiyot, eksport, import, investitsiya.*

Аннотация. В статье анализируются региональные особенности целей устойчивого развития. Разработаны предложения по приоритетным направлениям устойчивого развития регионов.

Ключевые слова: *регион, устойчивое развитие, стратегия, экспорт, цифровая экономика, экспорт, импорт, инвестиции.*

Abstract. The article analyzes the regional characteristics of sustainable development goals. Proposals have been developed regarding the priority directions of sustainable development of the regions.

Keywords: *region, sustainable development, strategy, export, digital economy, export, import, investment.*

Kirish

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida O'zbekiston Prezidentining Farmoni bilan tasdiqlangan "Inson sha'ni va qadr-qimmatini yo'lida"gi asosiy tamoyil xalq farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyotni transformatsiyalash, tadbirkorlikni rivojlantirishni jadallashtirish, inson huquq va manfaatlarini ta'minlash va faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishni ko'zda tutadi.[1] Shu bilan birga, maqsad 2030 yilga kelib, aholi jon boshiga daromadlarni 4000 AQSh dollarigacha o'sishini ta'minlash orqali o'rtachadan yuqori daromadli mamlakatlar guruhiga kirishdir.

Hozirgi vaqtda mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga bosqichma-bosqich o'tishning huquqiy, institutsional va iqtisodiy asoslari shakllantirildi.

Mavzuga oid adabiyot sharhlari

O'zbekistonda barqaror rivojlanish tarkibiy qismi sifatida raqamli iqtisodiyotga o'tish belgilandi. 2020 yil oktyabr oyida hukumat raqamli infratuzilmani, elektron hukumatni rivojlantirish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish, milliy IT sektorini yaratish va IT ta'limni kuchaytirish maqsadida «Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini qabul qildi. Raqamlashtirishning asosiy natijalari:

- mamlakat YaIM da axborot iqtisodiyoti va raqamli tijorat sektorining ulushi Uch yil davomida 1,6 barobarga oshdi. Shu bilan birga, telekommunikatsiya infratuzilmasi jadal rivojlanmoqda (optik-tolali liniyalar uzunligi 3,2 barobarga, mobil aloqa uchun baza stantsiyalari soni 1,8 barobarga oshdi); [2]

-Koreya Respublikasi ko'magida yiliga 50 ming km quvvatga ega optik tolali kabellar ishlab chiqaruvchi zavod qurildi, bu ichki ehtiyojlarni qondirish va kabel mahsulotlarini eksportga yetkazib berish imkonini yaratdi;

- O'zbekistonning innovatsiyalar sohasidagi muvaffaqiyati mamlakatning Global innovatsiyalar indeksidagi o'rni orqali baholash mumkin. 2021 yil yakuni bo'yicha O'zbekiston 82-o'rinni egalladi va 4 pog'onaga ko'tarildi (Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchi o'rin);

- 2022 yilda O'zbekiston «Barqaror rivojlanish uchun innovatsion sharhlar» dasturi doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy komissiyasi tomonidan mamlakatning innovatsion tizimiga ijobiy baho berildi.

Raqamlashtirish va innovatsiyalar barqaror rivojlanishning deyarli barcha milliy maqsad va vazifalariga xosdir. Innovatsion jihatga 9-maqsadda alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekistonning innovatsiyalar sohasidagi muvaffaqiyati Jahon intellektual mulk tashkilotining Global innovatsiyalar indeksida (GII) qayd etilgan bo'lib, hozirda O'zbekiston Markaziy Osiyoda GII bo'yicha mintaqaviy yetakchi hisoblanadi.

2022 yilda O'zbekiston "Barqaror rivojlanish uchun innovatsiyalarni baholash" (ISDR) dasturi doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi tomonidan o'zining innovatsion tizimini baholashdan o'tkazdi.

Milliy va hududiy hokimiyat organlari o'rtasida innovatsion siyosatni muvofiqlashtirishni takomillashtirish, innovatsion siyosat bo'yicha tashabbuslarni ishlab chiqish, amalga oshirish va monitoring qilishda innovatsiyalar bilan bog'liq barcha vazirliklar, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati ishtirokini oshirish orqali innovatsiyalarni boshqarish vositalarini yanada takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

O'zbekistonda 2022 yilda mamlakatda innovatsion rivojlanish muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Innovatsion rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilgan.

Xususan, strategiya va tegishli "yo'l xaritasi" yanada liberallashtirishni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni, ayniqsa, yoshlar o'rtasida rivojlantirish chora-tadbirlarini joriy etish, hududlarning imkoniyatlarini kengaytirish, raqobatbardoshlik sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga ko'ra, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish asosiy "drayver" sifatida belgilangan va uning hajmini kamida 2,5 barobarga oshirish maqsad qilingan.

Raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish hisobiga barcha aholi punktlari, ijtimoiy ob'ektlar va magistral yo'llarni keng tolali tarmoqlar bilan qamrab olish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2026 yil oxirigacha iqtisodiyotning real sektori, moliya va bank sektorlarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 70 foizgacha oshirish rejalashtirilgan.

Dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarish sanoati hajmini 5 barobar, eksportini 10 barobarga oshirib, 500 million AQSh dollariga yetkazish ko'zda tutilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

O'zbekistonda "O'zbekiston-2030" rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilgan va amalga oshirilmoqda. [3]

Strategiyaning maqsadlari: xalq farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyalash, tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquq va manfaatlarini so'zsiz himoya qilish, faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish. strategiyada quyidagi ustuvor yo'nalishlar ko'zda tutilgan:

- inson sha'ni va qadr-qimmatini yuksaltirish, erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali insonparvar davlat qurish;
- adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini mamlakat taraqqiyotining asosiy va zarur shartiga aylantirish;
- milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash;
- adolatli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish va inson kapitalini rivojlantirish;
- ma'naviy rivojlanishni ta'minlash va bu sohani yangi bosqichga ko'tarish;
- global muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yondashish;
- mamlakat xavfsizligi va mudofaa salohiyatini mustahkamlash, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish.

Strategiyaning yuqoridagi asosiy yo'nalishlari 100 dan ortiq aniq maqsadlarni qamrab olgan.

Barqaror rivojlanishning milliy maqsadlarini Taraqqiyot strategiyasining maqsadlari bilan taqqoslash ularning o'zaro bog'liqligi va mutanosibligini

ko'rsatadi. Buni mintaqaviy muammolarning aholi ehtiyojlari va talablarini iqtisodiyot va ijtimoiy soha, jamiyatni demokratlashtirish va xo'jalikni yuritishning bozor mexanizmlarini rivojlantirishni hisobga olgan holda strategiyada ustuvorlik berilganligi bilan tushuntirish mumkin.

Hududning barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan samarali mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy siyosat, birinchi navbatda, tabiiy resurslar, ishlab chiqarish, inson, moliyaviy salohiyat tufayli mintaqqa iqtisodiyotining imkoniyatlariga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi hududlarining iqtisodiy salohiyati tahlili shuni ko'rsatdiki, hududni barqaror rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar mavjud bo'lib, ular quydagilardan iborat:

mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning faoliyati samaradorligi va rivojlanish barqarorligini oshirish mintaqani boshqarishning institutsional tuzilishini tizimli ravishda o'zgartirishni, shu jumladan mintaqaning barqaror rivojlanishini boshqarish mexanizmi kompleksini takomillashtirishni ta'minlaydi;

mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi - bu resurs imkoniyatlarini, mavjud ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni va mintaqaga nisbatan tashqi sharoitlarni rivojlantirishning mumkin bo'lgan ssenariylarini tahlil qilishdan kelib chiqadigan umumiy maqsadlar, vazifalar, mintaqani rivojlantirish yo'nalishlari, ularni amalga oshirish mexanizmini belgilaydigan hujjatdir

hududlar rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish natijalari hududiy siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirishga mas'ul davlat organ mavjudligi va u ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni tartibga solishda faol ishtirok etadi, mahalliy organlarning mustaqilligi, tashabbuskorligi va manfaatdorligi ta'minlanishda amaliy yordam ko'rsatadi;

"eksport o'sish nuqtalari" mavjud bo'lgan tumanlarni tanlashning tamoyillari bozordagi ichki va tashqi talabning o'sish istiqbollarini, ayrim tarmoqlarda yoki sohalarda raqobatdosh ustunliklarning mavjudligini baholash;

nomarkazlashtirish sharoitida kambag'allikni qisqartirish, mintaqalarning iqtisodiy o'sishining yangi modelini ishlab chiqish, mahalliy tashabbuslar va resurslarni safarbar qilish orqali aholining bandligini, real daromadlarini oshirish va kambag'allikni kamaytirish maqsadida mintaqaviy rivojlanishini tartibga solishning iqtisodiy mexanizmini shakllantirish va takomillashtirish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston hududlarida barcha institutsional investorlar moliyaviy resurslarning cheklanganligi sharoitida ishlab chiqarishning innovatsion rivojlanishining samarali strategiyasini shakllantirish imkoniyatlarini uzoq muddatli bashorat, dastur va rejalaridan tizimli foydalanish asosida chuqur

innovatsion izlanishlari alohida ahamiyatga ega.[4] Bu xo'jalik yuritishning hozirgi zamon sharoitida iqtisodiyotning innovatsion taraqqiyot yo'liga o'tishida yordam beradi. Faqat intellektual va moliyaviy resurslarni strategik jalb etish ishlab chiqarishning innovatsion rivojlanishining yagona modelini shakllantirish imkonini beradi;

mamlakatimizda iqtisodiy munosabatlarni isloh qilish va jahon bozorlarida tobora kuchayib borayotgan raqobat sharoitida iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning murakkab jarayonlari ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatni tashkil etishga yangi yondashuvlarni, respublikaning tashqi iqtisodiy aloqalarini tartibga solish tamoyillari va usullarini talab qiladi (jahon bozorlarining beqarorligini hisobga olgan holda: jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, COVID-19, geosiyosiy beqarorlik va boshqalar);

iqtisodiy islohotlar jarayonida tashqi iqtisodiy aloqalar va eksport tarkibi geografiyaning o'zgarishi nuqtai nazaridan ham, mintaqaviy tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining sifat va miqdoriy xususiyatlari nuqtai nazaridan ham sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Toshkent shahri respublikaning tashqi savdo aylanmasida eng katta ulushga ega bo'lib, uning ulushi 39,1 foiz va 19 530,1 mln AQSh dollarni tashkil etadi, Surxondaryo viloyatining eng past ulushi esa 0,7 foizni tashkil etadi;

meva-sabzavot sektorining eksport salohiyati ancha yuqori, bu o'z xomashyo bazasi (meva, sabzavot, uzum va boshqalar), mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan to'plangan ma'lum iqlim sharoiti va tarixiy tajriba va ushbu turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun mavjud resurs va moddiy bazaning mavjudligi bilan bog'liq. Ushbu holatlar O'zbekistonning qiyosiy ustunliklarga ega ekanligini va ushbu pozitsiyalar bo'yicha ixtisoslashuvini chuqurlashtirishi kerakligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, yuqori rentabellikga ega mahsulotlarga (brokkoli, arugula, aysberg, yirik kalibrli gilos, qovun va boshqalarning yangi navlari) alohida e'tibor berib, yetishtiriladigan meva-sabzavot mahsulotlarini kengaytirish zarur;

raqobatning kuchayishi sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga qiziqish sezilarli darajada oshadi, chunki uning tayyorlik darajasi oshgani sayin sotishdan tushgan tushumning ko'payishi ta'minlanadi. Bu potentsial investorlarni agrar sektorga, yangi texnologiyalar asosida qishloq joylarda kichik sanoat biznesini rivojlantirishga sarmoya kiritishga undaydi;

HASP ISO oziq-ovqat xavfsizligi standartlarini noto'g'ri qo'llash, laboratoriya tadqiqotlarining etishmasligi, fitosanitariya me'yorlarini uyg'unlashtirmaslik, sertifikatlashtirishning etishmasligi va boshqa muammolar, shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning barcha bosqichlarida jarayonni etarli darajada nazorat qilmaslik va sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya

qilish kabi sifat menejmentidagi kamchiliklar Evropa bozorlariga kirishni qiyinlashtiradi;

xalqaro bozordagi talab tobora yuqori texnologiyalar bilan raqobatlashishga majbur qiladi va ayni paytda mintaqalarda innovatsiya jarayonlarini faollashtirish maqsadida maxsus mintaqaviy rivojlantirish institutlarini shakllantirish talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan «innovatsion rivojlanish hududi» faoliyatni davlat va viloyat xokimligi tomonidan qo‘llab-quvvatlashning mavjud mexanizmlari tahlil qilinishi va ekotizim doirasida innovatsion jarayon subyektlarini o‘zaro munosabatlari tizimli ravishda qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish zarurati mavjuddir; mintaqaviy iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar metodologiyasini o'rganish asosida tarkibiy o'zgarishlar nafaqat makro va mikro darajada, mintaqaviy darajada amalga oshirilishi kerakligi asoslanadi. Mintaqaviy iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar, miqdoriy o'zgarishlar va raqamli iqtisodiyotga asoslangan o'zgarishlardan iborat ekanligi ilmiy jihatdan isbotlangan;

Xulosa va takliflar

Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiyot tarmoqlarining ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri darajasini aniqlash, raqamli texnologiyalar asosida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik koeffitsientlarini o'rganib, tarmoqlarning mutanosib rivojlanishi asosida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatlarini aniqlash zarur;

raqamli milliy iqtisodiyotni rivojlantirish tizimining quyidagi xususiyatlarini ko'rsatish mumkin: raqamli rivojlanish bo'yicha dunyo tajribasi (transfer), axborot resurslaridan foydalanish (block-chain), korxonalarni rag'batlantiradigan ishbilarmonlik muhiti (doing business);

milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beruvchi institutlar (innovatsion markazlar, biznes-inkubatorlar, kichik sanoat zonolari, autsorsing, texnologiyalar transferi markazlari, innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash fondlari) va rivojlanish mexanizmini tijoratlashtirish, tadbirkorlik universitetlari, startaplar va boshqalar yaratish darkor;

mintaqalar darajasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish sotsiologik ma'lumotlarni miqdoriy tahlil qilish, asosiy jamiyat guruhlarni va ularning xulq-atvorini o'rganish orqali amalga oshiriladi;

qishloq aholisining daromadlarini oshirish va kambag'allikni kamaytirishga mahalliy moliyaviy resurslardan samarali foydalanish mexanizmini takomillashtirish asosida qishloq hududlarini rivojlantirishni yangi iqtisodiy modelini shakllantirish zarur;

mamlakat hududlarining resurs salohiyatidan samarali foydalanish asosida agrosanoat kompleksi tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan dasturni ishlab chiqish zarur;

klasterlarni rivojlantirish uchun samarali mintaqaviy muhitni shakllantirishni muammolarini o'rganish (davlat xususiy sherikchiligini rivojlantirish, imtiyozlar va preferensiyalarning mintaqaviy tizimini yaratish, biznes inkubatorlar, mintaqaviy marketingni rivojlantirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlarini va mintaqaviy klasterlarga texnologiya transfer loyihalarini amalga oshirish va boshqalar);

miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida respublikamiz mintaqalarining ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik holatini baholash usullarini ishlab chiqish zarur. O'zbekiston mintaqalarini barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda "yashil iqtisodiyot"sharoitlari bilan bevosita bog'liq yo'nalishlarni belgilab, tabiatdan oqilona foydalanishni rag'batlantirish;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, tarmoq strategiyalari, inkubatorlar, texnoparklar biznesini qo'llab-quvvatlash uchun samarali moliyaviy vositalarni yaratishga qaratilgan jarayonlarni davom ettirishni tavsiya etish, tashqi bozorlarda uzoq muddatli talabga ega bo'lgan yangi mahsulotlar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga yo'naltirilgan innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratish.

Xorazm viloyati iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, shuningdek uning milliy va global darajadagi raqobatbardoshlik ustunliklari (birinchi navbatda, mintaqa uchun ustuvor bo'lgan qishloq xo'jaligi xomashyosi va oziq-ovqat, rekreatsion va transport xizmatlari bozorlarida ko'p jihatdan noyob tarixiy, madaniy va tabiiy resurslardan foydalanish holati va samaradorligi bilan belgilanadi), resurs salohiyati, mintaqaviy ekologik tarkibiy qismning ahamiyati bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://president.uz/>
2. Статистика агентлигида ташкил этилган миллий ахборот платформаси (<https://nsdg.stat.uz://nsdg.stat.uz/>)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "“O'zbekiston - 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son farmoni. <https://lex.uz/docs/-6600413>
4. Рузметов Б. Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность комплексного развития. Ташкент, «ФАН», 2002 г.

